

RESUMO - ENFERMAGEM

OS DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO “CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA”.

Mariana Arruda Sales (mariana.arrudasales@gmail.com)

Maria Vitoria Fonteles (mariavfonteles@gmail.com)

Ana Sarah Barros De Lima (barrossarah821@gmail.com)

Camilla Freire Castelo Branco Da Silva (camilla.freire2018@gmail.com)

Afonso Ricardo De Lima Cavalcante (afonso.cavalcante@unichristus.edu.br)

Carla Monique Lopes Mourão (carla.mourao@unichristus.edu.br)

Introdução: No século XIX, o pouco conhecimento acerca do corpo humano, a inexistência de cuidados relacionados à higiene e a falta de equipamentos ou de técnicas mais avançadas resultava em taxas de mortalidade consideravelmente mais altas. Porém, na atualidade, a prática cirúrgica evoluiu com o desenvolvimento da ciência, o que possibilitou avanços como a utilização de anestesia e de antibióticos, bem como a descoberta de técnicas e equipamentos mais precisos e menos invasivos. Estas inovações trouxeram mais segurança ao paciente e proporcionaram um menor risco de infecções associadas ao procedimento cirúrgico, ocasionando uma queda na mortalidade associadas a cirurgias. No entanto, apesar desses avanços, as cirurgias atuais ainda apresentam riscos relacionados com as condições médicas do paciente ou com as práticas indevidas da equipe de saúde. Dessa forma, o protocolo de cirurgia segura surgiu como uma ferramenta que possibilita a padronização das

etapas necessárias para a garantia da segurança cirúrgica, como por exemplo, a identificação correta do paciente e do procedimento, a prevenção de infecções e complicações pré e pós-operatórias. Dessa maneira, a enfermagem atua ativamente no preenchimento deste instrumento, visto que o enfermeiro é o profissional que mantém o contato mais próximo e por mais tempo com o paciente, atuando ativamente do pré operatório ao pós operatório. Entretanto, devido às inúmeras demandas da enfermagem perioperatória, em muitos hospitais não é possível acompanhar ativamente todas as cirurgias e com isso, preencher corretamente todos tópicos do instrumento de Cirurgia Segura. Objetivo: Relatar a experiência acerca do preenchimento do instrumento: “Checklist de Cirurgia Segura” em uma unidade de saúde pública. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado no estágio da disciplina de Bloco Operatório em uma unidade hospitalar de referência do estado do Ceará. Resultados e Discussão: Sabe-se que o Checklist tem grande relevância no que toca à prevenção de infecções no ambiente cirúrgico, no entanto nem todas as vezes este protocolo pode ser seguido com excelência em todas as cirurgias, devido ao elevado número de demandas que o profissional enfermeiro tem. Em decorrência deste fato, observou-se que por várias vezes o enfermeiro delegou esta atribuição aos técnicos de enfermagem que não possuem a formação adequada para interpretar, nem o respaldo para agir frente a intercorrências, o que acarreta em uma assistência de enfermagem prejudicada. Conclusão: Conclui-se que o preenchimento do instrumento Checklist de Cirurgia Segura é uma importante medida para garantir a segurança durante e após o procedimento, porém é necessário que essa atividade seja realizada corretamente para evitar danos ao paciente. Dessa forma, é crucial que o sistema de saúde avalie a possibilidade de uma reorganização da equipe de saúde, a fim de evitar a sobrecarga dos profissionais, além de fornecer capacitação continuada para prepará-los para essa função.

Palavras-chave: enfermagem perioperatória; enfermagem médico-cirúrgica; segurança do paciente; assistência centrada no paciente.